

РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НА ОСНОВЕ НАРОДНОГО ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВО

Исматуллаева Холида Закруллаевна

доцент, к.п.н. ТГПУ имени Низами

Умурзакова Нилюфар

Магистр, Ташкентского Государственного Педагогического университета им. Низами

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7191494>

Аннотация. Работа посвящена вопросам развития интеллектуальных способностей у учащихся средних школ. Большая роль в этом процессе уделяется семье и школе, указаны роль педагога в данном процессе.

Ключевые слова: интеллект, интеллектуальное развитие, интеллектуальная деятельность, народное творчество, художественные ремесла, народное искусство.

THE DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL THINKING OF STUDENTS ON THE BASIS OF FOLK APPLIED ART

Abstract. The work is devoted to the development of intellectual abilities in secondary school students. A large role in this process is given to the family and school, the role of the teacher in this process is indicated.

Key words: intellect, intellectual development, intellectual activity, folk art, artistic crafts, folk art.

ВВЕДЕНИЕ

Развитие интеллектуальных способностей дошкольников является одной из актуальных проблем. Одним из наиболее эффективных методов работы является поисковая деятельность, а именно экспериментирование. Чем разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность, тем быстрее и полноценнее развиваются дети.

Окружающий нас мир содержит много скрытого и неизведанного, в результате чего возникают трудности, неожиданности и проблемы, которые необходимо решать человеку на протяжении всей жизни. Для этого нужны глубокие познания мира, знание новых процессов, свойств и взаимоотношений людей и вещей. Развитие интеллектуальных способностей дошкольников является одной из актуальных проблем. Одним из наиболее эффективных методов работы является поисковая деятельность, а именно экспериментирование.

В различных видах организационной и самостоятельной деятельности школьников может использоваться экспериментирование.

Как бы не менялись школьные программы и учебники, интеллектуальная деятельность учащихся всегда остаётся одной из приоритетных задач образования. Интеллект не даётся от природы, его необходимо развивать на протяжении всей жизни. Поэтому интеллектуальное развитие - основная задача подготовки подрастающего поколения.

МЕТОД И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Учитывая то, что интеллект - это способность мышления, интеллектуальное развитие школьника достигается главным образом на уроке, когда учитель остаётся один на один со своими учениками. И именно от умения, опыта и знаний педагога зависит степень заинтересованности учащихся к учебе, уровень знаний, готовность к

самообразованию и также интеллектуальное развитие, которое является важнейшим компонентом деятельности человека.

При работе с детьми нужно знать способности ребёнка от природы и приобретённые под воздействием среды. Основная задача воспитания – это развитие ребёнка и его способностей - основная задача обучения. Нужно развивать: самостоятельность, творчество, поиск и мышление

Неотъемлемой задачей образования является воспитание наших детей с учетом национальных традиций, истории народа, его обычаев, уважения и почитания старшего поколения и бережного отношения к историческому наследию. Первые уроки жизни дети получают в семье от бабушек и дедушек, мам и пап, братьев и сестер. Поэтому у нас в народе говорят, что родители, родственники, друзья, соседи, махалля это колыбель образования. А также начальная школа закладывает основы интеллектуального развития детей.

Искусство узбекского народа имеет древнюю историю, уходящую вглубь веков. народно-прикладное искусство - это особый мир художественного творчества, бесконечно разнообразная область художественных предметов, создаваемых на протяжении многовековой истории развития человеческой цивилизации. Это сфера, вне которой невозможно представить себе жизнь человека. Каждая вещь, будь то мебель, посуда или одежда, занимает определенное место не только в организованной человеком среде жизнедеятельности, но прежде всего в его духовном мире.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Художественные ремесла занимают выдающееся место в культурном наследии Узбекистана. Из поколения в поколение передавались секреты мастерства, бережно сохранялись древние орнаменты, создавались художественные школы, которые и стали центрами различных видов художественных ремесел. Соседство древнего и современного в архитектуре, искусстве, традициях и обычаях создают неповторимость Узбекистана - жемчужины среди среднеазиатских стран.

Национальная кукла – это уникальный образ, помогающий познать богатую культуру и древние традиции узбекского народа. Их изготовление относится к одному из промыслов народного искусства, имеющего многовековую историю. Кукольных дел мастера стремились вложить в свое произведение душу и старались передать определенный характер. Для этого они использовали самые различные натуральные материалы: дерево, глину, солому, шерсть, кожу, а одежда шилась в национальном стиле из домотканых лоскутов. Но оживлять застывших кукол, думать и чувствовать – талант народного актера. Он совершает настоящее чудо, показывая посредством кукол многообразие человеческой жизни, ее нравы и обычаи.

ОБСУЖДЕНИЕ

Узбекские народные кукольники выступали в двух основных жанрах: театр ручных кукол «чодир жамол» и театр марионеток «чодир хаёл». Актеры «чодир жамол» давали свои представления, с использованием перчаточных кукол, надеваемых на руку. Это был самый простой и понятный всем вид народного театра. Название традиционного узбекского театра «чодир хаёл» переводится как «шатер мечтаний, фантазий». Установить точное время возникновения народного театра кукол практически невозможно. Но уже в VIII-IX веках кукольники Центральной Азии узаконили свое искусство в ремесленном уставе «Рисола», который гласил: «Кукла появляется, поиграет немного и исчезает, подобно человеку, который рождается, поживет на этом свете и уходит в небытие». Великие просветители средневекового Востока, такие, как Алишер Навои, Захириддин Мухаммад Бабур, Омар Хайям, описывали театр кукол как наиболее поучительное, развитое и любимое искусство среди простого люда и знати. Народный кукольный театр во все времена был и остается настоящим театром чудес, представления которого заставляют зрителя сопереживать, страдать и радоваться вместе с оживающими в руках актера куклами. Декоративно-прикладное искусство Узбекистана развивалось из века в век, оставляя в наследство уникальные изделия известных и безымянных мастеров, поражающие богатством художественной фантазии и совершенством форм.

Интеллектуальные познания детей нужно развивать в видении окружающей мира, в воображении, мышлении, речи, внимании. Первоначально поставленные задачи ставят ребёнка в тупик, рассмотрение которого не с одной стороны, а с разных сторон приносит больше пользы.

Для развития этих способностей в образовательном процессе используется: урок, предметный кружок, интеллектуальные игры, олимпиады. Дети, в силу физиологических

особенностей возраста - любознательные и хотят познать все новое и экспериментировать. Основная задача педагога научить детей мыслить, не зубрить, делать выводы, находить различные подходы и получать от этого удовлетворение.

У учащихся важно развивать наблюдательность, объяснять различные явления природы, доступными, увлекательными способами и методами. При этом необходимо использовать мультимедийные презентации, которые помогают глубоко изучить материал и сделать процесс обучения интересным и неустойчивым.

Еще, Ян-Амос Каменский призывал сделать любой труд школьника источником умственного удовлетворения и радости.

Похвала, поощрение, одобрение-повышают самооценку ребёнка. Упреки, указание ошибок, недочёта, критика снижает уровень самооценки ребёнка. Поэтому педагоги говорят, что ребёнка надо принимать таким, какой он есть: с недостатками, странностями, достижениями и способностями, подчёркивая их положительные стороны и тогда ребенок почувствует уверенность в себе и своих силах. Дети учатся ставить цели, решать задачи и проверять их опытным путем, делать выводы. Самое главное – заинтересовать каждого ребёнка, пробудить его творческую активность.

Для развития интеллектуальных способностей школьников необходимо научить их работать парами, в группе и в команде. Например, на уроках труда дети получая задания выполняя его в команде, или парами учатся говорить, спорить, доказывать, свободно общаться, стараются не отставать друг от друга, развивается здоровая конкуренция.

Школьники на занятиях должны научиться критически и логически мыслить, что развивается не только в школе, но и в жизни. Для этого у ребенка нужно развивать уверенность, гибкость, настойчивость, осознания своих ошибок, готовность исправлять их, а также поиск компромиссных решений.

По данным ученых, интеллектуальное развитие к 5,5 годам имеет положительное ускорение, к 8 годам достигается 90% развития интеллекта, при этом словарный запас детей ограничен, поэтому основной задачей является обогащение словарного запаса, который достигается во время общения на уроке. В процессе интеллектуального развития у детей возникает потребность самореализовываться. Предоставляя детям возможность экспериментировать, они могут выявить реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и с окружающей средой.

Например: на уроках труда можно давать распечатки различных рисунков (цветы, животные, герои мультфильмов) каждый из которых можно разделить по степени окраски. Каждый ученик при помощи различных материалов (карандашами, цветной бумаги, пряжи, природных материалов) может оформить свой рисунок. Затем устраиваются конкурсы на лучшую работу, на самую весёлую, рисунки комментируются самими детьми. Тоже самое можно делать и с образцами тканей используя их в художественном оформлении, предавая им креативное решение от самого простого до сложного.

Часто при оформлении используется природный материал, пластилин, глина, различные виды специальных бумаг, отделочные материалы. Все это развивает ребёнка, обогащает его знания и умения.

ВЫВОД

В настоящее время все больше актуально и образовательных процессов, приёмов и методов, которые помогают активности и интеллектуальному развитию детей. Не менее важным является внешкольное дополнительное образование, такие как секции, кружки, на которых дети реализуют свой творческий потенциал, что даёт возможность приобрести новые знания и умения и закрепить те, которые уже получены в процессе образования.

Артефакты народного декоративно-прикладного искусства возрождаются и в образовательной сфере. В учебных заведениях различного уровня продолжается народная традиция ученичества: воспроизводятся лучшие образцы этого искусства, разрабатываются новые современные композиции и сюжеты, формы и колориты, отвечающие духу времени.

REFERENCES

1. Полат Е.С., Бухаркина Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. М.- Академия 2001
2. Воронцов А.Б., Заславский В.М. Проектные задачи в начальной школе. М.- Просвещение 2010
3. Матошина В.С. Роль школьного учителя в профессиональном определении будущих педагогов. Журнал Наука и техника 2014
4. Мкртышян Т.М. Проблемы и перспективы развитие образования. М.-2015
5. Акилова К. «Национальные и общечеловеческие ценности в современном изобразительном искусстве Узбекистана». Журнальный клуб Интелпрос «Дружба Народов» № 2, 2016

6. Малехова К. А. «Национальные художественные школы в контексте интеграции культур в XX веке». Вопросы теории и практики Тамбов: Грамота, 2016. № 3(65): в 2-х ч. Ч. 2. С. 115. ISSN 1997–292X.
7. Фазилов М., Фазилов М. «Графика». Т.: «Шамс-Аса» -1999.-с.7.
8. Султанов, Х. Э. Искусство Узбекистана, его итоги, достижения и перспективы / Х. Э. Султанов, Ш. Н. Бекмуротова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 9 (113). — С. 1241-1245. — URL: <https://moluch.ru/archive/113/28844/> (дата обращения: 08.10.2022).